

Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin Verimlilik Artışının Sağlanması

Ensuring Increased Productivity of Classroom Teachers After Natural Disaster

Mustafa Tüfek¹ Abdulkadir Uzun² Aslı Pasinlioğlu³ Melike Kızıltoprak⁴ Mehmet Şimşek⁵

¹ Müdür Yardımcısı, Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu Orcid No: 0009-0000-0821-8475, Trabzon, Türkiye

² Okul müdürü, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu Ortaokulu, Orcid No: 0009-0000-5497-9494, Trabzon, Türkiye

³ Sınıf öğretmeni, Şehit battal İlgün ilkokulu, Orcid No: 0009 0006 76161822, Ankara, Türkiye

⁴ Müdür Baş Yardımcısı, Konak Şehit Ömer Halisdemir K.A.I.H.L, Orcid No: 0009-0006-7130-2534, İzmir, Türkiye

⁵ Okul müdürü, Finike Halk Eğitimi Merkezi, Orcid No: 0009-0004-6496-3356, Antalya, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, doğal afet sonrası sınıf öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanmasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan 38 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alan yazına ve araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; doğal afetin sınıftaki verimliliği olumsuz olarak etkilemiş ve endişeye bağlı olarak odaklanma sorunu yarattığı, yaşanan doğal afet sonrası öğrencilerin çoğunluğunda derse olan ilginin azaldığı ve davranışsal problemler görüldüğü, sınıf öğretmenlerinin, doğal afet sonrasında meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyamadıkları, sınıf öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, doğal afet sonrası eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendisini yetersiz hissettiği, sınıf öğretmenlerin büyük çoğunluğunun doğal afet sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyemedikleri, doğal afet sonrası sınıf öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için uygun ortam sağlanmalı ve motive edici ders materyallerinin sunulup, sosyal aktiviteler düzenlenerek, psikolojik destek verilmesi gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğal afet, sınıf öğretmeni, verimlilik, nitel araştırma.

ABSTRACT

In this research, the opinions of classroom teachers about increasing productivity after a natural disaster were examined. 38 teachers in Antakya district of Hatay province participated in the research. In the research, phenomenological pattern, one of the qualitative research methods, was used. A semi-structured interview form prepared by the researcher in accordance with the relevant literature and the aims of the research was used to collect the research data. Descriptive analysis was used to analyze the data.

According to the research results; The natural disaster negatively affected the productivity in the classroom and caused concentration problems due to anxiety, the majority of the students lost interest in the lesson and behavioral problems were observed after the natural disaster, the classroom teachers were not able to follow and read publications related to the profession after the natural disaster, the majority of the classroom teachers Since the majority of classroom teachers feel inadequate in post-disaster education, training and production, and the majority of classroom teachers cannot follow new teaching methods and techniques after natural disasters, a suitable environment should be provided to increase the productivity of classroom teachers after natural disasters, and motivating course materials should be presented and social activities should be organized. It seems that psychological support should be given.

Keywords: Natural disaster, classroom teacher, productivity, qualitative research.

GİRİŞ

Afetler genellikle beklenmedik zamanlarda meydana gelir ve yeterli hazırlık yapılmadığı takdirde önemli can ve mal kayıplarına neden olabilir. Dolayısıyla bireyleri ve toplumu olumsuz etkiler. Bu tür olaylar sonrasında psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Bu olası sorunların bilinmemesi bireylerin ve toplumun yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı kişiler psikolojik travma nedeniyle felaket öncesindeki normal hayatlarına dönememektedir. Yaşadığınız travmatik olayın şiddetine bağlı olarak çok farklı tepkiler ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Afete müdahale ne kadar önemliyse, afetin her aşamasında ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlar da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle bu sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilip uygulanması gerekmektedir. Afetlerin yarattığı duygusal

Citation: Tüfek, M., Uzun, A., Pasinlioğlu, A., Kızıltoprak, M. & Şimşek, M. (2024), "Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin Verimlilik Artışının Sağlanması", International QMX Journal, 3(2), 845-860. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yaraların büyük oranda afetlere ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedenle afetlerin kavramsal çerçevesi, afet önleme yönetimi, afet türleri, afet hazırlığı, afet sırasında ve sonrasında yapılacak müdahaleler hakkında genel bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Afetlere ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi, afetlere ilişkin farkındalığı artıracak ve olumsuz etkilerinin yükünü azaltacaktır. Bu, afete bağlı psikolojik travmanın oluşmasını önleyebilir veya etkisini azaltabilir. Aynı zamanda bireylerin afet sonrasında psikolojik sorunların ortaya çıkabileceğini anlamaları, bunların erken tespit edilip çözüme kavuşturulabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu durum eğitim sürecinde de ortaya çıkmaktadır. Doğal afetlerden etkilenen eğitimciler ve öğrenciler önemli psikolojik sorunlar yaşamış, bu sorunlarla baş etmede ve sosyal hayata uyum sağlamada büyük sorunlar yaşamıştır. Araştırmanın konusu olan doğal afetlere maruz kalan öğretmenlerin verimliliğinin artırılmasına yönelik desteklerin sağlanması üzerinde durulması gereken hassas bir konudur.

Problem Durumu

Doğada her şeyin kendi normal döngüsü olmasına rağmen zamanla insan yerleşiminin artması, yerleşim alanlarının genişlemesi, ekonomik faaliyetlerin değişmesi, endüstriyel faaliyetin başlaması ve insanların bilinçsizce kaynak tüketmesi doğal kaynak dengesini bozmuştur. Dünyada afet olarak tanımladığımız yaralanmalara neden olan bu normal aktivitedir (Doğru, 2019, s. 28). Afetler, dünyanın hemen her yerinde çeşitli sonuçlar doğuran, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını etkileyen, can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarıdır. Türlerine göre afetler; Doğal, insani, biyolojik ve dünya dışı felaketler olarak ayrılırlar.

Bu afetlere can kaybı ve maddi hasar açısından bakıldığında doğal afetler ortaya çıkar (Sözcü, 2019, s. 1). Doğal afetler, "toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel işleyişini negatif yönde etkileyen, büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olan, tamamen ya da çoğunlukla doğal faktörlerden kaynaklanan doğal afetleri bünyesinde barındıran olaylar biçiminde tanımlanmaktadır (Gençoğlu, 2019, s. 6). Yüzyıllardır süren insanlık tecrübesinin ışığında, bu afetlerin neden olduğu büyük zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi, toplumda afet bilinci, erken uyarı sistemleri, çevrenin korunması, uzun vadeli arazi kullanım planlaması, sürdürülebilirlik gibi önlemlerle mümkündür. Afetlere yönelik yapılar inşa edilebilir ve uygun politikalar oluşturulmalıdır. Bu nedenle afetlerin felakete dönüşmesini önlemek yöneticilerin, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin görevidir (Varol, 2007, s. 127).

Günümüz afet yönetiminde afet öncesi korunmaya yönelik araştırmalara "risk yönetimi" (kayıp ve hasarların azaltılması, önleme ve erken uyarı ile afetlerin anlaşılması) adı verilmektedir. Afet sonrası iyileştirme araştırmalarına "kriz yönetimi" (etki analizi, iyileştirme, müdahale, ve yeniden yapılanma) adı verilmektedir. Risk yönetiminin ihmal edilmesi halinde durum ya da olaylara yönelik kriz yönetiminin başarılı olması haliyle beklenemez (Kadıoğlu, 2008b, s. 4).

Türkiye ülkesi birbirinden farklı doğal afet tehlikelerine sahip bir coğrafyada yer almaktadır. Toplumun doğal afetlerin zararlarından korunması için gerekli bilgiyi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Birey, temel öğrenim sürecine dâhil olmasından itibaren coğrafi kavramlar dahil olmak birçok kavram öğrenmektedir. Doğal afetler mevzusunun öğrencilere doğru öğretilmemesi cevabında kavram yanlışları ve bilgi eksiklik/hatalarının oluşması muhtemeldir (Kılıç, 2019, s. 38). Herhangi bir alan yada mevzuda bilgiye sahibi olmak ve fikirler geliştirebilmek için en önce o alandaki temel kavramların doğru, Bilimsel gerçeklere dayalı olarak kazanılmış olması önemli bir gerekliliktir. İnsanlar yaşamış olduğu çevreye yönelik bir takım anlamalar geliştirmek amacıyla kavramlardan yararlanmaktadır (Akbaş & Gençtürk, 2013). Türkiye, büyük bir kısmı fay hatlarının üstünde bulunan, birçok insanın ölümüne neden olan fazlaca sayıda doğal afetin ve depremin görüldüğü bir ülke durumundadır. Türkiye'deki insanların depreme her zaman hazır olması gerekmektedir (Varol, 2019, s. 194). Deprem gibi benzer biçimde her insanın karşılaşması muhtemel olan doğal afetlerin insanlar ve toplumlar tarafından algılanmasındaki eksiklikler ve hatalar belirlenmeli, bunların düzeltilmesi için acilen önemler alınmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak toplumun geniş kesimlerini kapsayan eğitim çalışmaları hazırlanmalıdır (Aksoy, 2013, s. 263).

İnsanların doğal afetler konusundaki eğitim ve bilgi düzeyleri arttıkça, insanların doğal afetlere karşı hazırlık, tutum ve davranışlarındaki değişikliklere göre doğal afetlerden kaynaklanan maddi ve manevi zararın boyutu azalacaktır (Koç, 2013, s. 123). Depremlerin genellikle bir doğal afet türü olarak anılması, insanların depremi ve olası zararlarını kader olarak kabul etmelerine ve tüm depremlerin

afetlere yol açmasının, maddi ve manevi zararlarının normal olduğunu anlamalarına neden olabilir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak insanlar, depremlerin oluşumu ve olası zararların nasıl en aza indirileceği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme isteklerini kaybedebilmektedirler.

Bu nedenle olası bir afet öncesinde önlem alınmak suretiyle depremlerin olumsuz negatif etkilerinden korunulabileceği hususunda bireyleri bilinçlendirmek ve insanları bu konuda eğitmek önemlidir. Toplum bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla önleyici tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi, planlı hareket edilmesi ve ilgili gruplarla organize edilmesi gerekmektedir. Riske hazırlık açısından tutum ve davranış değişikliği oluşturmak uzun vadeli, sürekli ve kapsamlı bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerektirmektedir (Yakut,2005). Yani afet bilinci ile afetlerin insana ve topluma verdiği tahribatı en aza indirmek mümkündür. Aslında farkındalık, toplumun afetlere karşı dayanıklılığını geliştirmek için gereken en önemli bileşenlerden biridir (Clerveaux, Spence & Katada'dan aktaran Değirmenci, Kuzey & Yetişensoy, 2019, s. 34). Toplumda oluşturulan bu farkındalığın ilkokul çağından itibaren toplumun her kademesine aşılması gerekmektedir. Çünkü felaket korkusu, verdiği zararı azaltmaz (Eral ve Değerliyurt, 2009). Ülkemizde halen büyük bir sorun olmaya devam eden afetler konusunda, can ve mal kayıplarının azaltılması için toplumun bilinçlendirilmesi önemlidir (Ursavaş, 2016 s. 1). Ayrıca doğal afetler sonrası eğitimde ne yapılacağına ve eğitimin paydaşlarının normal sosyal hayata dönmesi ve eski verimliliklerine dönmesi için ne yapılması gerektiğine karar verilmesi esastır ve bu konu eğitimde temel bir sorundur.

Amaç

Afet bilgilerinin eksikliği ve düzenlilik nedeniyle afetlerin olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışmanın amacı afetler konusunda farkındalık oluşturmak ve afetlerin özellikle sınıf öğretmenlerinde yarattığı psikolojik travmanın önlenmesi ve afet sonrası verimliliğin artırılmasına yönelik öneriler sunmaktır.

Önem

Türkiye'de özellikle 1999 Marmara depreminin ardından ortaya çıkan büyük travma sonrası afet araştırmaları ve konunun önemine binaen toplumsal bilincin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaya başlandı. Ülkemizde deprem felaketleri sıklıkla meydana geldiğinden genellikle depremler incelenmektedir. Gerçekleşmesi muhtemel ya da gerçekleşen diğer afetlerle ilgili olarak alakalı hazırlanmış araştırma ve çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Doğal afetler sonrasında öğretmenlerin yaşadıkları sorunlu durumların incelendiği, afet sonrası travmaların ortaya çıkardığı negatif durumun düzeltilmesi ya da öğretmenlerin mesleki verimliliğini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Doğal afet araştırmalarının genellikle doğal afetler hakkında farkındalık yaratmayı ve afetler meydana gelmeden konuya hazırlık yapmayı amaçlayan çalışmalar olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda yapılan bir çalışma, konuyla ilgili tüm paydaşlara ışık tutan bir yapıda olması hasebiyle önem arz etmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Afet

Afet, toplumun tamamında veya bazı kesimlerinde fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan hayatını durduran veya kesintiye uğratan, toplumu etkileyen dayanamayacağı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı bir olaydır. (AFAD, 2019a). Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Azaltma Stratejisi (UNISDR) (2009), Afet; Toplum iktisadi, fiziksel, toplumsal ve ekolojik olarak etkileyen, can kaybı kadar hasara neden olan beklenmedik olay olarak tanımlanmaktadır. Hasarı yerel imkanlarla onarılamayan, ulusal veya uluslararası yardım gerektiren, genel olarak doğal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi insan faaliyetlerinden de kaynaklanabilen büyük çaplı yaralanma, ölüm ve hastalıklar gibi sonuçları oluşan yani müdahaleye yönelik imkanların çok kısıtlı olduğu doğa olayları şeklinde adlandırılmaktadır (Işık vd., 2012, s. 84).

Uluslararası Afet Veri Tabanına göre bir olayın afet sayılması için şu kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Bunlar en az on kişinin ölmesi, en az yüz kişinin yaralanması, olağan üstü hal ilan edilmesi ve doğal afete maruz kalan ülkenin uluslararası yardım talebinde bulunmasıdır (EM-DAT, 2009). Afet, toplumsal etkisine göre değerlendirilmelidir (Işık vd., 2012, s. 84). Felaket;

Doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar normal yaşamı durdurur veya kesintiye uğratar (Ergünay,2007). Dolayısıyla afet, olayın kendisi değil, sonucudur. Toplumun felaket kültürü, konuyla ilgili olarak hazırlanmış tüm çalışma ve araştırmaların toplamına eşittir. Günümüze yakın zamanlara kadar toplumların afetlere bakış açısı on dokuzuncu yüzyılın başındaki toplumların hastalıklara bakış açısıyla aynıydı, yani "gündelik yaşamın bir parçası olarak öngörülemeyen, istenmeyen ancak kaçınılmaz riskler" olarak algılanıyordu. Toplumun gelişmesi, bilimin ilerlemesi ve insan hayatının öneminin artmasıyla birlikte insanların afetler hakkındaki görüşleri değişmeye başlamış, önlem alınması durumunda hastalık gibi afetlerin önlenilebileceği veya en az hasarla atlatılabileceği görülmektedir (Işık ve diğerleri, 2012). Doğal afet ve kaçınılmaz olarak algılanan depremler, bireysel, toplumsal, yapısal ya da çevresel bir takım tedbirler sayesinde ölümlerin çok büyük oranda önlenilebildiği bir tabiat olaylarıdır (Bahadır & Uçku, 2018, s. 32). Afet kavramını, afetle ilgili yanlış anlaşılmalara yol açabilecek kavram ve terimlerden ayırmak için kavramsal bir çerçeve oluşturmak önemlidir. Misal vermek gerekirse bir deprem mal ve can kaybına yol açmıyorsa olay afet şeklinde değerlendirilemez. Bir başka örnek ise okyanusta meydana gelen depremlerin çok daha güçlü olmasına rağmen olayın bir afet olarak değerlendirilemeyeceğidir (Ertürkmen, 2006, s. 2).. Ancak son 20-30 yılda, teknolojik olarak ilerledikçe, bırakın insanı, hiçbir canlının bulunmadığı dünyanın bir köşesinde meydana gelen olay, Dünyanın her köşede yaşayan insanların günlük yaşamını etkileyebiliyor. Örneğin 2010 yılında İzlanda'da yaşanan volkanik patlama sadece bölgede yaşayan 400 kişiyi etkilememiş, aynı zamanda transatlantik üzerinden uçuşlar engellendiği için tüm ülkelerden birçok insanı da etkilemiştir. Ayrıca deniz tabanından geçen erişim kablolarının hasar görmesi, can kaybı yaşanmasa bile iletişim ağının bozulmasına yol açmıştır. Bu nedenle tanımın, yerleşimin olmadığı bölgelerde meydana gelen olayların afet olarak tanımlanamayacağı yönündeki vurgusunun değiştirilmesi gerekmektedir (Duygun, 2014, s. 5). Bu nedenle bir afetin büyüklüğü genellikle insan kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve sosyal ve ekonomik kayıplarla ölçülür. Sebep olduğu zararların en en önemlisi birey hayatı olduğundan, kamuoyu afetin büyüklüğünü, can kaybı ve yaralanmalarla doğru orantılı olarak tahmin etme eğilimindedir (Ursavaş, 2016, s. 16). Bir başka deyişle afetin neden olduğu insan kayıpları ve ekonomik zararlar afetin büyüklüğünü göstermektedir (Güner, 2006, s. 45). Fiziksel, ekonomik, sosyal vb. nedenlerden kaynaklanan afetler. Hasarın boyutu aynı zamanda felaketin ciddiyetini de gösteriyor. Bir doğal afet veya afetin olumsuz sonuçları, afete hazırlıklı olma, kontrol edilebilirliği ve neden olabileceği risklerin belirlenmesi ve farkındalığı ile yakından ilgilidir (Altay, Aslanpay & Karabulut, 2017 s. 321).

Gerçekleşen bir olayın afet şeklinde olarak tanımlanabilmesi için insanları, yaşanılan yerleri ve toplumsal yaşamı büyük oranda olumsuz etkilemesi gerekmektedir. Fakat afetler bir anda beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan olaylardır (Uzunyol, 2013, s. 8). Örneğin çevre kirliliği, atmosfer katmanlarından olan ozon tabakasının incilmesi, kuraklık, orman tahribatı ve deniz seviyesinin yükselmesi tehdit olarak görülüp zamanla ortaya çıktığı için afet olarak değerlendirilmemektedir (Ertürkmen, 2006, s. 2). Afetlerin boyutunu ve kapasitesini aşağıda sıralanan etkenler belirlemektedir;

- ✓ Fiziksel olarak olayın büyüklüğü,
- ✓ Nüfusun yoğun olduğu bölgelere uzaklığı,
- ✓ Az gelişmişlik ve fakirlik,
- ✓ Hızlı nüfus artışı
- ✓ Tehlikeli bölgelerde hızlı ve kontrolsüz kentleşme ve sanayileşme,
- ✓ Çevrenin ve ormanların tahrip edilmesi veya kötüye kullanılması,
- ✓ Cehalet, eğitim eksikliği,
- ✓ Toplumun ortaya çıkması muhtemel afetlere karşı önlem alma seviyesi (Ergünay, 2009, s. 3).

Afet Çeşitleri

Afet türlerinin açıklanmasında farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Afetler bazen ikili, bazen üçlü olarak sınıflandırılabilir (Akyel, 2007, s. 8). Bu şekilde afetlerin sınıflandırılmasında toplumların hangi düzeyde geliştikleri, toplumsal ve iktisadi durumları belirleyen etkenler önem arz etmektedir. Bu nedenle ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş toplumlarda bazı olaylar afet olarak kabul edilse de, ekonomik ve sosyal gelişmenin geri kaldığı toplumlarda bunlar afet olarak görülmemekte, normal karşılanmaktadır. Ayrıca başlangıçta afet olarak nitelendirilmeyen olayların daha sonra afet olarak da tanımlanabileceği görülmektedir (Yılmaz, 2017, s. 42). Ülkemizin en çok talep gören afet kurumu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetleri doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olmak üzere iki kategoride ele almaktadır.

İnsan Kaynaklı Afetler

1. Kimyasal, Nükleer ve biyolojik temelli kazalar,
2. Trafikte görülen kazaları,
3. İş kazaları,
4. Yüksek nüfus sayısından kaynaklı kazalar,
5. Göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler vb. (AFAD, 2019).

Doğal Afetler

Doğal afetler, meteorolojik ve jeolojik-jeomorfolojik olaylar ile insan ve toplum etkileşiminin neden olduğu, insan can ve mal kaybıyla sonuçlanan büyük tahribatlar olarak tanımlanabilir. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde doğal bir olay meydana geldiğinde can ve mal kaybına neden olduğunda doğal afet söz konusu olabilir. Bir başka deyişle, dünyada insanların hayatını önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarına genellikle "doğal afetler" adı verilmektedir. Kelimenin buradaki doğal kullanımı "sıradan, gündelik, kabul edilebilir, vb." anlamına gelir. Bu şu anlama gelmiyor. Bu terim yalnızca olayın "doğa ile ilgili" olduğu anlamına gelmektedir (Dölek, 2016, s. 321). Doğal afetler, aniden ve beklenmedik şekilde gelişen, olumsuz etki yaratan, toplumları sosyo-ekonomik, politik, finansal ve fiziksel açıdan aksatan, uluslararası yardım gerektiren doğal ve sosyal olaylar olarak tanımlanabilir (Akar, 2013, s. 9). Doğal afet olarak kabul edilebilmesi için şu koşullardan bir veya birkaçının bulunması gerekir: On veya daha fazla kişinin ölümü, yüz veya daha fazla kişinin yaralanması, olağanüstü hal ilanı ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyulması. İnsanları ilgilendirmeyen doğal afetler, tamamen doğal olarak meydana gelen, türüne bağlı olarak birkaç saniyeden on yıllara kadar sürebilen, canlılarda büyük tahribatlara yol açabilen, normal yaşam koşullarını bozabilen, insan kayıplarına ve topluma mal olmasına neden olabilen ve aynı zamanda psikolojiktir. Toplumsal hafızayı etkileyen, ciddi sosyolojik sorunlara yol açan felaketlerdir (Sözcü, 2019, s. 14). Doğal afetler genel olarak sıklıklarına göre ani veya yavaş gelişen afetler, kökenlerine göre ise teknolojik veya insan kaynaklı afetler olarak sınıflandırılabilir (Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı, 2004, s. 26). Afetler Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED), doğal afetleri jeofizik (deprem, volkanik aktivite, kütle hareketi), meteorolojik (sis, aşırı sıcaklık, fırtına, hidrolojik dalga, sel, heyelan etkisi), iklimsel (buzul göl patlaması, kuraklık) olarak analiz etmektedir. Mata-Lima, Alvino-Borba, Pinheiro, Mata-Lima ve Almeida (2013, s. 49)'ya göre doğal afetler hidrometeorolojik, iklimsel ve jeofizik olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Hidrometeorolojik kökenli doğal afetler kasırgalar, kasırgalar, sellerdir; iklimle ilgili doğal afetler: kuraklık, yangınlar, aşırı sıcaklıklar; Jeofiziksel doğal afetler arasında depremler, tsunamiler, volkanik patlamalar ve kitle hareketleri yer alır. AFAD (2019), Kökenlerine göre dünyada görülen afetler;

- ✓ Jeolojik Afetler: Kaya düşmesi, deprem, tsunami, çamur akıntıları, heyelan, volkanik patlamalar,
- ✓ Klimatik Afetler: Sıcak dalgası, kuraklık, soğuk hava dalgası, buzlanma, tornado, kasırga, aşırı kar, sis, tipi, yıldırım, sel, asit yağmurları ve orman yangınları
- ✓ Biyolojik Afetler: Böcek istilası, salgınlar, orman yangınları, erozyon.
- ✓ Sosyal Afetler: Savaşlar, göçler, terör saldırıları ve yangınlar.

- ✓ Teknolojik Afetler: Maden kazaları, sanayi kazaları, kimyasal ve nükleer kazalar, ulaşım kazaları ve silah kazaları şeklinde beş başlık altında sınıflandırmıştır (Sahin ve Sipahioğlu, 2002, s. 478; Özey, 2006 s. 214).

Afetlerin Etkileri

Afetlere, sebep oldukları neticeler bağlamında bakıldığında en negatif sonuçlar şüphesiz ki fiziki kayıplar, yaralanmalar ve can kayıplarıdır. Diğer önem arz eden kayıplar ise hasar gören veya yıkılan işyerleri ve konutlar yer alıyor. Afetlerin sonuçları iktisadi, toplumsal ve psikolojik olarak sınıflandırılabilir (Altun, 2018 s. 6). Yapılan bir araştırmada Ergünay (2009) afetlerin neticelerini üç grup altında sınıflandırmıştır. Bunlar dolaylı, doğrudan ve yan etkiler şeklinde belirtilmiştir;

Doğrudan Etkiler;

- ✓ Yaşam kayıpları,
- ✓ İnsanların ve diğer canlıların yaralanmaları,
- ✓ Malzeme ve eşya kaybı,
- ✓ Alt yapılarda görülen hasarlar,
- ✓ Tarım ürünlerinin kaybedilmesi,
- ✓ Kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları giderleri,
- ✓ Beslenme, barınma, giyim ve tedavi giderleri,
- ✓ Hasar alan yapılarda ortaya çıkan hasarların tamir giderleri,
- ✓ Müzelerde ya da diğer kültür mirası yapılarda görülen kayıplar,
- ✓ Ulaşım, haberleşme, iletişim alt yapılarında ortaya çıkan hasarların tamir giderleri,

Dolaylı Etkiler

- ✓ Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde oluşan uzun ya da kısa süren işletme kayıpları sonucundaki gelir kayıpları,
- ✓ Göç, işçilik, yaralı insanlar ve kimsesiz kalanlara yönelik gerekli olan diğer sosyal maliyetler
- ✓ İşyeri ve üretim tesislerindeki geçici veya sürekli kapanma sonucunda uğranılan üretim kayıpları,
- ✓ Tüm kaynakların, kurtarma, geçici barındırma ve ilk yardım çalışmalarına yoğunlaştırılmasıyla meydana gelen başka alanlardaki yatırımların ve hizmetlerin azalması ve bunların alternatif maliyetleri,
- ✓ Üretim ya da hizmet yetersizliği sonucunda oluşan fiyat artışları,
- ✓ Sağlık, eğitim gibi devlet hizmetlerinin aksaması veya kesilmesinin yol açtığı hizmet kayıpları,
- ✓ Eğitimin ve genel kalkınma programlarının aksamasının sonucunda meydana gelebilecek ilave maliyetler,

İkincil Etkiler

- ✓ Üretim veya arz kaybının meydana getirdiği pazar kaybı,
- ✓ Tüm kaynakların depremden etkilenen bölgelere yoğunlaştırılmasının doğurabileceği aşırı talep ve fiyat artışları,
- ✓ Parasal kaynakların azalması, yıllık bütçe giderlerinin aşırı artması ve ödemeler dengesinin bozulması,
- ✓ Yatırıma ayrılmış kaynakların deprem belgesine aktarılması sonucunda yatırımların durması,
- ✓ Dış borçlanma ihtiyacı ve ek vergiler kaçınılmazdır. Ancak pek çok araştırmacı, 21. yüzyıldaki büyük ölçekli afetlerin etkilerinin, yukarıda bahsedilen klasik etkilerden önemli ölçüde farklı

olduđuna ve teknolojiye aşırı bağımlılık, hızlı kentleşme ve toplumsal bozulma nedeniyle daha karmaşık olduđuna inanmaktadır (Ergünay, 2009, s. 5).

Afet Yönetimi ve Bu Sürecin Evreleri

Afetlerin etkisi bölgeye, lokasyona, ekonomik yapıya ve nüfusa göre farklılık gösterse de dünya genelinde birçok ülke afetlerin yıkıcı etkileriyle karşı karşıyadır. İnsanlığın ulaştığı bilgi ve teknoloji düzeyine rağmen deprem, kuraklık, volkanik patlamalar, fırtınalar gibi doğal afetlere neden olabilecek doğa olaylarının oluşmasını etkilemez ve bunları önleme imkanı da yoktur. Mevcut ve gelecekteki afetlerle mücadele için yapabilecek en iyi şey, afet zararlarının etkisini azaltacak çeşitli planları bir an önce geliştirip uygulamaya koymaktır. "Afet yönetimi" insanların çevrelerindeki doğa olaylarından haberdar olmaları, nedenlerini ayrıntılı olarak bilmeleri ve bu olayların tekrar meydana gelmesi durumunda etkilerini önleyebilmeleri veya en aza indirebilmeleri anlamına gelmektedir. (Erkal & Değerliyurt 2009:151) Afet yönetimi, afetin önlenmesi ve etkisinin azaltılması için öncesinde ve sonrasında yapılması gereken idari, hukuki ve teknik çalışmaları, yönetim tarzını veya mesleki yeterlilikleri belirler ve uygular." Etkinlikler sırasında etkili bir şekilde uygulanması ve her etkinlikten öğrenilen tecrübelerle dayanarak mevcut sistemlerin iyileştirilmesi önem arz etmektedir (Özey 2011, s. 267). Günümüzde afet müdahale yöntemlerine ilişkin araştırmaların çoğunun yalnızca afet sonrası müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine odaklandığı görülmektedir. Ancak modern afet yönetimi sistemleri, afet yönetiminin en önemli halkası olan bütünsel bir yaklaşımı benimseyerek, afete hazırlık, koruma, müdahale ve iyileştirme gibi unsurları içeren, risk temelli, kapsamlı bir yaklaşımı içermektedir. yönetim sistemi hazırlıklı olmalıdır. Modern afet yönetim sistemlerinde etki analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa etme gibi felaket kurtarma araştırmalarına "kriz yönetimi" adı verilmektedir (Kadıođlu 2008, s. 2). Afet riski ve yönetimi çok geniş bir kavramdır. Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılmasına yönelik afet yönetiminin aşamaları; afete hazırlık, kazaya müdahale ve iyileştirme/yeniden inşa aşamalarından oluşmaktadır. Bir afet meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almak, onu yok edip, meydana geldikten sonra normal hayata dönmekten çok daha kolay ve ucuzdur. Afet önlemede afet öncesi ve sonrasında alınacak önlemler son derece önemlidir. Her türlü afete ve tehlikeli etkilerine hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme, analiz, planlama, karar verme ve değerlendirme sürecinin tamamıdır.

Zarar Azaltma

"Tehlikeli durumlar ve bunların etkileri nedeniyle uzun vadede oluşabilecek can ve mal zararlarının azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik sürekli faaliyetler ve tedbirlerdir" (Kadıođlu, 2008 s. 10). Afet risk çalışmaları arasında mevcut risklerinin azaltılması, afetlerin yıkıcı etkilerinin hafifletilmesi, müdahalelerin kolaylaştırılması, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda yaşam düzeninin koordine edilmesi ve iyileştirmeye döneminde normale dönüşün kolaylaştırılması yer almaktadır. Afetlerden kaynaklanan kayıplar. Afet riski yüksek bölgelerdeki yerleşim yerlerine yönelik risk haritalarının oluşturulması, etkin savunma yöntemlerinin geliştirilmesi için afet senaryolarının oluşturulması, eğitim tatbikatlarının yapılması, kısa ve uzun vadeli zarar azaltma planlarının geliştirilmesi, hasara karşı yapılması gereken faaliyetler arasında yer alıyor. Azaltma aşaması. Bir afetin nedeninin doğal mı yoksa insan kaynaklı olduğunun, onu ortadan kaldırma yeteneđi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ancak geri dönüşü olmayan afetlerden korunma ve etkilerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalara daha fazla önem verilmeli ve afetlere müdahale çalışmaları güçlendirilmelidir.

Hazırlık Evresi

Dođal afet riskine ve olumsuz etkilerine karşı alınacak önlemlerin planlanmış ve kullanıma hazır olduđu durumdur. Temel amacı, afetler sırasında ve sonrasında insanları olumsuz etkileyen tehlikeli durumları belirlemek ve bu durumlara uygulanacak yöntemlerini hazırlamak ve organize etmektir. Afet anında oluşabilecek hasarlarla mümkün olan en az hasarla baş etmeyi amaçlayan insani ve maddi bir organizasyon şeklidir. Afete hazırlık araştırmasının önceliđi olarak mevcut sorunları ve ihtiyaçları belirleyip ve çeşitli uygulanabilir karşı önlemleri tartışıp ve organize etmektir. Afet belirtilerini henüz oluşmadan ölçmek amacıyla afet izleme istasyonlarının kurulması, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin oluşturulması, afet hasarlarının azaltılmasına yönelik geniş kapsamlı ve eğitim faaliyetlerinin uygulanması, afet önleme ve zarar azaltma tedbirlerinin oluşturulması ve uygulanması vb. ana faaliyetlerdir. Hazırlık faaliyetleri. Yaşadığınız bölgede meydana gelebilecek afet türlerini tahmin

etmek, korumak, önlemek ve planlamak, afetler meydana geldiğinde hızlı ve doğru bir şekilde aksiyon planlamak ekonomik, sosyal ve can kayıplarını en aza indirmede neden olduğu olaylar önemli rol oynamaktadır. Hazırlık aynı zamanda acil durum ve afetlerde yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını, destek kaynaklarının sağlanmasını da içermektedir. Tüm kamu kurumlarının acil durum/afet yönetimi operasyonları için gerekli kararları alması, ekipman ve sistemlerin bakımı, öngörü ve erken uyarının kullanılması gerekmektedir. Sistemleri, personel eğitimi ve diğer faaliyetler güncel tutulmalıdır. Tehlikeli durumlarda acil/afet müdahale kuruluşlarının ve kaynaklarının zarar görmesi olasılığını azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır” (Kadioğlu, 2008, s. 19).

Müdahale Evresi

Afeti oluşumunu takip eden ve afetin hemen ardından başlayıp afetin büyüklüğüne göre 3 gün ile 1-2 ay arasında biten faaliyetlerdir. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) misyonu, afetlere yönelik uluslararası yardım ve desteğin sağlanmasını koordine etmektir. OCHA'nın uluslararası afet koordinasyon görevi, BM Genel Temsilcisi'nin 1971 yılında alınan 2816 sayılı kararına dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler, acil müdahale ve yardımın uluslararası geçerliliği olan ilkeleri; Öncelikle afet durumunda tüm yardımlar, o ülkenin talebi üzerine ve bu ülkeyi destekleyecek şekilde yapılır (Özey 2011, s. 279). Hedef ülkede insanların yükümlülüklerini yerine getireceğinin belirlenmesi, müdahale aşamasında halkın bilinçlendirilmesi ve afetlere karşı uyarılması, güvenli bölgelere tahliye, halkın sürekli bilgilendirilmesi, arama kurtarma operasyonları, gerekli yardımların sağlanması, hasar tespiti, hasar azaltma operasyonlarının önceliği ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirilir. Farklı alanlardan gelebilecek zararların azaltılması için gerekli önlemler gerekli çalışmalar “müdahale” aşamasındadır. Müdahale aşamasının temel amacı mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmaktır.

İyileştirme Evresi

Bu aşamada, afetten etkilenen toplulukların ve insanların gereksinimleri en azından doğal afetten önce ya da mümkünse afetin bitiminde yüksek seviyede karşılanıncaya kadar devam etmesi hedeflenmektedir. Yeniden yapılanma çalışmaları atıkların uzaklaştırılması, yer seçimi ve zemin etütlerinin yapılması önem arz etmektedir. Böylece afet öncesine göre daha iyi bir sosyal yaşam için fiziki koşulların yenilenmesi ve iyileştirilmesi olanağı doğuyor. İyileşme aşaması genellikle afetlerin neden olduğu büyük çaplı yıkım ve can ve mal kayıplarından sonra toplumun kendisini daha iyi koşullarda yeniden inşa etmesi için önemli bir fırsat sağlar. İyileşme, toplumda ve bireylerde, işyerlerinde ve devlet kurumlarında, bağımsız çalışabilmelerine, normal hayata dönmelerine ve kendilerini gelecekte olası tehditlerden korumalarına imkan sağlayacak şekilde yapısal değişim olarak tanımlanabilir. İyileşme, altyapıyı ve insanların sosyal ve ekonomik yaşamını normalleştirme çabasıdır. "Türkiye'de 1999 yılında yaşanan, çok sayıda insanın ölmesi, evsiz kalması ve büyük yıkımla sonuçlanan Marmara depremi, afet yönetimi ve koordinasyonu açısından da bir dönüm noktası oldu. Binlerce insanı etkileyen bu deprem, ülkenin afete hazırlık konusundaki tüm eksikliklerini ortaya çıkardı. Hemen ve sonrasında yapılması gerekenler, bilinçli hareket etmek, kısacası afet yardımının tüm eksiklikleri... Bu durum, afet yönetimi ve afet hazırlığı konusunda yeni yöntemlerin takip edilmesi, yeni politikaların geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koydu.

Doğal Afetlerde Öğretmenlerin Yaşadığı Travmalar

Doğal afetler, yerel kapasiteyi aşan, ulusal veya uluslararası yardım gerektiren, insanlarda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara, büyük hasar ve ölümlere neden olan, insan faaliyetlerini aksatarak normal yaşamı bozan olaylardır. Diğer doğal afetlerle karşılaştırıldığında, şiddetli depremler sonrasında oluşan maddi ve manevi zararlar, afetin meydana geldiği bölgelerde hayatta kalanları ömür boyu etkileyebilmektedir. Türkiye'de son yüzyılda yaşanan, birçok şehirde geniş çaplı yıkıma yol açan, yüzbinlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depremler bunun en önemli örneğidir.. Van, Elazığ ve İzmir illerinde 2010 yılından bu yana meydana gelen üç büyük deprem, binden fazla can kaybı, beş binden fazla yaralanmaya yol açmış, otuz binden fazla binanın yıkılmasına ya da hasar görmesine neden olmuştur (Öztürk, 2002). Etkileri kalıcı olan son iki deprem 6 Şubat 2023'te meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ilki 7,7, Elbistan bölgesinde ise 7,6 büyüklüğündeki depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma yol açan

depremler, o 11 ilde yaşayan insanların hayatını büyük ölçüde etkiledi. Bu illerde beş yüz binden fazla insan tahliye edildi (AFAD, 2023). Türkiye deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi doğal afetlerin çok sık yaşandığı bir coğrafyada yer almaktadır. Doğal afetler çoğunlukla fiziki coğrafyanın özelliklerine dayanmakta Bu doğal afetler büyük zararlara neden olmuştur. Kayıpların yüzde 66'sı deprem, yüzde 15'i sel, yüzde 10'u toprak kayması, yüzde 7'si kaya düşmesi ve yüzde 2'si meteorolojik olaylardan kaynaklanıyor. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle yerleşim birimlerinin büyük bir çoğunluğu deprem bölgelerinde yer almakta olduğu ve nüfusun yüzde doksan sekizinin deprem riski altında yaşamakta olduğu bir ülkedir (Gençoğlu, 2019). Beklenmedik bir zamanda meydana gelen doğal afetlerde önceden tahmin, erken uyarı ve tahliye olması pek mümkün görünmemektedir. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin yetersizliği ciddi can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal, psikolojik ve maddi kayıplara da neden olabilmektedir (Soydan & Alpaslan, 2014). Doğal afetler insanlara ve çevreye büyük zararlar verebilir ve toplumsal düzeni derinden etkileyebilir. Bu zararların başında insanların hayatını kaybetmesi geliyor; Özellikle depremler diğer doğal afetlere göre daha fazla can kaybına ve ciddi hasara neden olmaktadır. İnsan kayıplarını yaralanmalar ve salgın hastalıklar takip ediyor. Afetler sırasında ve sonrasında temiz su bulunamaması nedeniyle içme suyu ve temizlik suyunun bulunmaması, salgın hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır. Evlerin ve kentsel altyapının yıkılması, hasar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi algılanan diğer sosyal zararlardır. Konutların yanı sıra elektrik şebekeleri, su ve kanalizasyon sistemleri, yollar, köprüler gibi altyapı unsurlarının da hasar görmesi sosyal yaşamda önemli travmalar yaratabilmektedir. Tarım arazilerinin ve ekonomik kurumların zarar görmesi sonucunda topluma verilen ekonomik zarar büyük olabilmektedir. Üretimi sürdüremeyen ekonomik kuruluşlarda çalışanların iş kaybı dolayısıyla, ekonomik durgunluğa yol açmaktadır. Afetten etkilenen bölgelerdeki insanların başka bölgelere göç etmek zorunda kalması ve yerli göçmen haline gelmesi bazı şehirlerin nüfusunun hızla artmasına neden oluyor. Ayrıca doğal afetlere maruz kalan kişilerde travma, kaygı, depresyon ve stres gibi psikolojik sorunlar da yaşanabilmektedir. Can ve mal kaybı, evsizlik ve güvensizlik, afetler ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Son olarak doğal afetler eğitim ve sağlık hizmetlerinde geçici veya kalıcı aksamalara neden olabilmektedir. Burada anlatılan tüm olumsuzlukların 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra yaşandığını tüm dünya ve Türk toplumu gördü. İnsanların hayatında her zaman yer alan ve olumsuz yönde etkileyen diğer tüm doğal afetler gibi 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremleri de mağdurlarını yoğun bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7'ye varan otuz sekiz binden fazla arttı deprem yaşanmıştır. Merkez üssü Pazarcık olan ilk deprem, komşu ve komşu olmayan yedi ülkenin yanı sıra Türkiye ve Suriye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada hissedildi. İki büyük deprem yaklaşık üç yüz elli bin kilometrekarelik alanda hasara neden oldu ve on dört milyon insanı otuz beş bin bina yıkıldı ve etkilendi. Türkiye'de pek çok tarihi yapı da hasar gördü veya ciddi şekilde yıkıldı.. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), deprem nedeniyle Türkiye'de altı yüz elli sekiz bin, Suriye'de ise yüz yetmiş bin çalışanın geçim kaynağını kaybettiğini açıkladı (<https://tr.wikipedia.org>). Artçı sarsıntılar, ana şokun olumsuz etkilerini artırdı ve deprem mağdurlarına hasar ve travma yaşattı. Deprem, on bir ilde okul yöneticileri ve öğretmenlerde çeşitli travmalara yol açtığı gibi eğitime de olumsuz etki yapmış olabilir. Yunanca kökenli olan travma teriminin kullanımı M. Ö. 1500'lü yıllara kadar dayanmamaktadır. Sümer yazıtlarında "travma" kelimesi geçmese de Nupur şehrinde yaşanan olaylar sonrasında uyurgezer insanlardan, sessizlikten, kabuslardan ve insanların çaresizliğinden söz edilmektedir. Buradan yola çıkarak travma olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve travmanın her insan topluluğunda yaşandığını söyleyebiliriz. Türk Dil kurumu Sözlüğünde (2023) diyor ki: Bir organizmada fiziksel ve psikolojik hasarın açık ve etkili yara bırakan bir durumdur. Bu, "bozulma" olarak tanımlanır. Travma, bireyleri farklı şekillerde sarsan, yaralayan, ruhsal ve bedensel varlığına zarar veren her türlü olayı ifade etmektedir. Psikolojik travma yaşayan bir kişi, gerçek ölüm veya ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya kendisinin veya başkalarının fiziksel bütünlüğüne yönelik bir tehdit içeren bir olay yaşamış, tanık olmuş veya karşı karşıya kalmıştır. Bireysel tepkiler aşırı korku, çaresizlik ya da umutsuzluğu içermektedir. Travma sonrasında insanlar stres bozukluğundan muzdarip olurlar (Kadıoğlu, 2008).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir.

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim (fenomenoloji/phenomenology) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2006: 72).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Hatay İli Antakya İlçesinde 38 öğretmene uygulanmıştır.

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Öğretmenlere 6 açık uçlu soru sorulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formları, Google Form aracılığıyla doldurulmuştur.

Verilerin Analizi

Araştırmada veri analizi yapılırken betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006)' e göre; Betimsel analiz, önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi bulguların tanımlanması tanımlanan bulguların yorumlanması adımlarını içeren analiz yaklaşımıdır. Sonuçlar betimsel bir anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım & Şimşek, 2006: 75).

BULGULAR ve YORUM

Araştırmada “Doğal Afet sınıftaki verimliliğinizi nasıl etkiledi ?” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 1: Doğal Afet sınıftaki verimliliğinizi nasıl etkiledi? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Olumsuz etkiledi. Endişeye bağlı odaklanma sorunu yaşıyoruz	34
Çalışmak iyi geliyor	4

Tablo 1’de “Doğal Afet sınıftaki verimliliğinizi nasıl etkiledi?” Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu “Olumsuz etkiledi. Endişeye bağlı odaklanma sorunu yaşıyoruz” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“ Olumsuz olarak etkiledi. Endişeye bağlı odaklanma sorunu yaşıyorum. İmkânların dar olması ders için oluşturacağımız materyalleri azaltmaya sebebiyet verdi. Bayağı düşürdü. Öğrencilerin kaygı ve stres düzeyi yükseldiği için derslere odaklanma süreleri düştü. Bu durum da verimliliği düşürdü. Eskisi gibi değilim. Yaşadığımız doğal afet sonrası ruhsal ve fiziksel olarak yıpranmış olduğum için verimliliğim düştü. İşime odaklanmakta zorlandım. Davranış değişikliği ve motivasyon eksikliği oldu. Her an deprem olacak gibi hissediyorum onun tedirginliği içindeyim. Sınıf verimliliği biraz düşük oldu. Olumsuz anlamda etkilemiştir, özellikle dikkat sürelerinde ciddi bir azalma görülmektedir. Çocukların derse olan odak süresi kısaldığı için genelde ders süremizin çoğunda bu durumla ilgileniyoruz. (f=34)

“ Çalışmak bana iyi geldiği için sınıftayken yaşadığım sıkıntıları unutuyorum. Daha istekliyim. Çocuklar bana daha iyi geldi, bende onlara. Daha kaygısız oldum, önemli olan sağlanmış. ” (f=4)

2- Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası sınıftaki öğrencilerin derse yaklaşımı nasıldı ?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 2: Doğal Afet Sonrası sınıftaki öğrencilerin derse yaklaşımı nasıldı ? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
İlgi azaldı ve davranışsal sıkıntılar vardı	33
Ders biraz daha iyi geliyor	5

Tablo 2’de **Doğal Afet Sonrası sınıftaki öğrencilerin derse yaklaşımı nasıldı ?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (f=33) “*ilgi azaldı ve davranışsal sıkıntılar vardı*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*İlgi azaldı. Derse karşı ilgileri yüksek olsa da onlar için en büyük yönlendirici deprem. Her an olabilir korkusu bazı öğrencilerde sürekli kalabilir bu da ders ortamı için düşük dikkat demek. Hala disiplinli bir çalışma içinde değiller. Derse ilk başta soğuktular. Duyarsınız ve vurdumduymaz. Boş vermiş. Adapte olmaları zaman aldı alışmaları için çok uzun bir süre gerekli. Derse ve okula gelmek istemediklerini ailelerinin yanında kalmak istediklerini söylediler. Odak problemi, davranış sorunları artış gösterdi. Daha az istekliler daha az katılım gerçekleştiriyor. Okuldan baya kopmuşlardı. Öğrencilerde genelde bir durgunluk ve isteksizlik söz konusuydu. Yeterince konsantrasyon olamadılar. Öğrenciler sınıf ortamından uzaklaştıkları için adaptasyon sağlayamadılar. Dersten kaçma, ders dinleme gibi sorunları ortaya çıkardı. Öğrencilerin bazılarında psikolojik rahatsızlık vardı. Okula gelme konusunda isteksizlik vardı. Derse olan ilgilerinin azaldığını düşünüyorum. Tedirginlerdi. İlgisiz panik halindeler. Motivasyon ve dikkat eksikliği yaşadılar. Korku endişe ve duygu durum bozukluğu şeklinde yaklaşımlar gözlemledim. Deprem getirdiği yıkıcı etkiler dolayısıyla öğrenciler, okula gelme konusunda çok isteksiz hareket ettikleri için ders içindeki güdülenme ve motivasyon düzeyleri oldukça düşük seviyedeydi. Afet sonrası öğrencilerde bir rahatlama söz konusu, daha ne olabilir ki kafası mevcut bu yüzden ders olmasa da olur onlar için. Doğal afet sonrasında öğrencilerde dikkat eksikliği yaratmıştır.*” (f=33)

“*Korkuyorlar ama ders biraz da olsa iyi geliyor bence. Okula tekrar dönmüş olmak onları heyecanlandırmış. Sınıf ortamını özlemişler. Önceki hayatlarını özledikleri için derse karşı ilgiliydiler.*” (f=5)

3- Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası Meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyabildiniz mi?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 3: Doğal Afet Sonrası Meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyabildiniz mi? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Hayır	28
Evet	4
Kısmen	6

Tablo 3’de “**Doğal Afet Sonrası Meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyabildiniz mi?**” Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (f=28) “*Hayır*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Bulduğumuz yerdeki imkânsızlıklar nedeni ile takip edemedim. Hayır okuyamadım. Her şeye ulaşmak oldukça zorlaştı. Hayır, iletişim zayıf. Meslek ile ilgili yayınları okumadım. Maalesef okuyamadım çünkü bunun için zamanım kalmıyor. Her an eğitimle ilgili yazılar okumaktan haz duyuyorum ama zamanım kalmıyor.*” (f=28)

“*Olabildiğince. Kısıtlı bir şekilde takip edebildim.*” (f=6)

“*Evet, takip ettim, Doğal afet sonrası ne yapabilirim can kaybının önüne nasıl geçebilirim diye ilkyardım hakkında yazıları takip edip okudum.*” (f=4)

4- Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası Eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendinizi ne kadar verimli hissettiniz?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 4:Doğal Afet Sonrası Eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendinizi ne kadar verimli hissettiniz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Yetersiz hissediyorum	21
Yeterli hissediyorum	15
Orta seviyede	2

Tablo 4’de ” **Doğal Afet Sonrası Eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendinizi ne kadar verimli hissettiniz?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu (f=21) “*yetersiz hissediyorum*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Verimsiz hissediyorum. Kötü verimsiz hissettim çünkü eğitim için yetersiz kaynaklar var. Kıyametten çıkmış birisi ne kadar hissederse. Çok verimli hissedemiyorum. Korku ve temel ihtiyaçlarını karşılamak kaygısına sahiptim ne yazık ki eğitim öğretime dair üretimim düşüktü. Pedagojik açıdan daha farklı bir eğitim görüp veliler ve öğrencilerle daha sağlıklı bir iletişim kurmak isterdim. Daha az. Pek verimli değilim. Moral bozukluğu ve teknolojide yaşadığımız sıkıntılar yüzünden verimli olamadım. Yeterince verimli olduğumu düşünmüyorum. Azalan dikkat süreleri, derse olan ilgisizlik, deprem sonrası yaşanan kayıp ve fiziki şartlar sebebi ile öğrencilerin performans ve isteklerinin düştüğünü ve bu yüzden kendi üretkenliğimin de bu konuda olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Oldukça düşük bir verimliliğe ilerledim. Öğrencilerin derse olan ilgilerinin az olmasıyla birlikte hayata karşı bakış açıları tamamen karamsar olduğu için çok verimli hissedemedim. A çalışma sürecinde olduğumuzdan dolayı şuanda az verimliyim. Pek verimli hissetmedim aklımızı işe veremedik. Kendimi, deprem sonrası farklı etkinlikler üretme konusunda oldukça eksik ve yetersiz buldum. Düşük düzeyde verimli olduğumu düşünüyorum. İlk başta değil de üç ay sonra bir şeyler yapmam gerekiyor hissi oluştu. ” (f=21)

“Verimli olduğumu düşünüyorum bu konuda gereken ne ise onu yapmaya çalışıyorum. Kendimi yeterli hissediyorum. Eski şevkim devam ediyor. Her şeyin ancak eğitimle olacağını düşünüyorum. Çocukların gözlerindeki mutluluğu fark ettim an verimli olduğumu hissettim. Daha istekli. Yeterince verimli hissettim. Şuan verimli olduğuma inanıyorum. Deprem’in üzerinden çok zaman geçti. Çocuklara destek olma konusunda oldukça verimli olduğumu düşünüyorum. Üretken olmaya çalışıyorum. Tüm öğrencilerime eşit bir şekilde verimli olduğuma inanıyorum ilk zamanda ki sıkıntı süreci en aza indirdiğime inanıyorum. Çevremizdeki insanlara yardımcı olabilmek babında eğitimin öğretimin ilkyardım ve sükûnetle yaklaşmanın önemini daha iyi anladım. ” (f=15)

“Orta seviyede” (f=2)

5- Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyebildiniz mi?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 5: Doğal Afet Sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyebildiniz mi? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Hayır	21
Evet	11
Kısmen	6

Tablo 5’de “**Doğal Afet Sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyebildiniz mi?**” Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu “*Hayır*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“ Çok fazla takip edemedim. Hayır. Elektrik, internet erişimindeki zorluklar yüzünden izleyemedim. Hayır hiç bilgim yok. Hayır, izleyemedim.” (f=21)

“Evet. Olabildiğince dersi çeşitlendirmek için çabalıyorum. Depremden önce de bu şekildeydi. Daha sosyal bir ders planı hazırladım. Daha aktif oldukları dersler yapıyorum. Evet elimden geleni

yapıyorum. Doğal afet sonrası kriz masalarının iyileştirme çalışmaları ve yeni kararları takip etmekteyim.” (f=11)

“Bazılarını yakından takip ediyorum. Çok fazla takip edemedim. Biraz. Tam olarak değil. Kısıtlı bir şekilde izleyebildim.” (f=6)

6- Araştırmada “ **Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için sizce neler yapılmalıdır ?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 6: Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için sizce neler yapılmalıdır? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Uygun ortam sağlanmalı, motive edici ders materyalleri sunulmalı, sosyal aktiviteler düzenlenmeli	17
Psikolojik destek verilmeli	12
Bilgilendirici eğitimler verilmeli	4
Tayin hakkı verilmeli	2

Tablo 6’de ” **Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için sizce neler yapılmalıdır?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu (f=17) “*uygun ortam sağlanmalı ve motive edici ders materyalleri sunulmalı, sosyal aktiviteler düzenlenmeli*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Motive edici ders materyalleri sunulması verimi artıracaktır. Afet bölgelerinde olan öğretmenlerimize ilk olarak psikolojik olarak hazırlanmaları için bir ortam gerekli daha sonrasında eğitim öğretimin verimliliği için ortam. Uygun ortam sağlanmalı sınıflara okul gereçlerine önem verilmeli öğretmenlere araç gereç sağlanmalı hepsi afette yok olmuş durumda akıllı tahtalar bozulmuş durumda. Öncelikle barınabilecekleri kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam ayrıca ulaşım sıkıntısının giderilmesi gerekir. Morallerini yükseltmek içinde gerekli çalışmalar yapılmalı. Deprem bölgesinde çalışmaya devam etmekte olduğumuz için fiziksel şartların düzenlenmesi gerekiyor. Öğrencilerin yaşam alanlarını iyileştirmek ve onlar için aktiviteler düzenlemek. Öğretmenlere sosyal kültürel etkinlikler yapılmalı, motivasyonları sağlayacak etkinlikler düzenlenmeli, yapılacak faaliyetler için eğitimler verilip kararlar ortak alınmalı. Daha yaşanabilir şartların oluşması gerekir. Sosyal etkinlikler ders dışı etkinlikler bol olmalı ki çocukların morali motivasyonu yüksek olsun. Yurtiçi ve yurtdışı sosyal faaliyetlerle aktif kılınabilir. Teknoloji takibi yapılmalıdır. Yeni gelişmelerden haberdar olunmalıdır.*” (f=17)

“*Yaşanılan büyük felaketi hiç birimiz atlatamadık uzman bir kişiden online da olsa psikolojik destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara psikolojik destek sağlanmalıdır. Afet bölgelerinde olan öğretmenlerimize ilk olarak psikolojik olarak hazırlanmaları için bir ortam gerekli daha sonrasında eğitim öğretimin verimliliği için ortam. Psikolojik danışmanlarla birlikte çalışmak öğretmenler açısından daha faydalı olacaktır. Özel eğitimler psikolojik destekler, eğlenceli etkinlikler. Psiko sosyal destek internet vb altyapıya erişim. Öğretmenlere yönelik doğal afet sonrası psikolojik destek, motivasyon artırıcı etkinlikler yapılabilir. Her zaman yanımızda olduğumuzu desteklemeli. Psikolojik danışman öğretmenle iş birliği eşliğinde hem çocuklara hem öğretmenlere kaliteli destek verilmeli ve takibi yapılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle tüm öğretmen ve öğrencilerin psikolojik olarak destek alması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlere psikososyal destek sağlanarak depremde öğrencileri ile iletişimlerinin güçlendirilmesi amaçlanmalıdır.*” (f=12)

“*Bilgilendirici eğitimler verilmeli. Deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Sınıfı olmayan öğretmenler için prefabrik sınıflar yapılabilir. Deprem sonrası öğrenciye yaklaşım konusunda hizmet içi eğitimler verilebilir. Öğretmenlere doğal afet sonrası neler yapılıp neler yapılmayacağı hakkında bir eğitim verilmeli.*” (f=4)

“*Öğretmenlere daha verimli olabileceklerinin düşündükleri yerlere tayin hakkı tanınabilir. İstedikleri ve mutlu olabilecekleri il ve ilçeye tayin verilmesiyle verimli ve mutlu olabiliriz.*” (f=2)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Araştırmanın yapıldığı katılımcıların verdikleri cevaplara göre elde edilen bulgular şu şekildedir;

Araştırmada “**Doğal Afet sınıftaki verimliliğinizi nasıl etkiledi?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu “*Olumsuz etkiledi. Endişeye bağlı odaklanma sorunu yaşıyoruz*” yanıtını vermiştir. Katılımcıların bir kısmı ise çalışmanın iyi geldiğini söylemişlerdir. Buna göre doğa afet sınıftaki verimliliği olumsuz olarak etkilemiş ve endişeye bağlı olarak odaklanma sorunu yaratmıştır.

Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası sınıftaki öğrencilerin derse yaklaşımı nasıldı?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu “*ilgi azaldı ve davranışsal sıkıntılar vardı*” yanıtını vermiştir. Katılımcılardan bir kısım ise korkuyorlar ama ders biraz da olsa iyi geliyor demişlerdir, Buna göre yaşanan doğal afet sonrası öğrencilerin çoğunluğunda derse olan ilgi azalmış ve davranışsal problemler bulunmaktadır.

Araştırmada “**Doğal Afet Sonrası Meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyabildiniz mi?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğunun “Hayır” yanıtını verdikleri görülmüştür. Buna göre öğretmenler doğal afet sonrasında meslek ile ilgili yayınları takip edip okuyamamışlardır.

Araştırmada ” **Doğal Afet Sonrası Eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendinizi ne kadar verimli hissettiniz?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu “*yetersiz hissediyorum*” yanıtını verirken bir kısmı ise yeterli hissettiğini belirtmiştir. Buna göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu doğa afet sonrası eğitim, öğretim ve üretim yapma konusunda kendisini yetersiz hissetmiştir.

Araştırmada ” **Doğal Afet Sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyebildiniz mi?**“ Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu “*hayır*” yanıtını verirken bir kısmı yeterliği gördüğünü az bir kısmı da kısmen yeterli olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu doğal afet sonrası yeni öğretim yöntemi ve tekniklerini izleyememişlerdir.

Araştırmada ” **Doğal Afet Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için sizce neler yapılmalıdır?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğunun “*uygun ortam sağlanmalı ve motive edici ders materyalleri sunulmalı, sosyal aktiviteler düzenlenmeli*” yanıtını verdikleri görülmekle birlikte bir kısmının da psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Buna göre doğal afet sonrası sınıf öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için uygun ortam sağlanmalı ve motive edici ders materyalleri sunulmalı, sosyal aktiviteler düzenlenmeli bunlarla birlikte de psikolojik destekler verilmelidir.

KAYNAKÇA

AFAD, (2019a). Açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğü. <https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu> sayfasından erişilmiştir.

Akar, S. (2013). Doğal afetlerin kamu maliyesi üzerine etkisi: Türkiye örneği, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akbaş, Y., & Gençtürk, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (21), 179-196.

Akyel, R. (2007). *Afet yönetim sistemi: Türk afet yönetiminde karşılaşılan sorunların tespit ve çözümüne ilişkin bir araştırma*. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Altay, A., Aslanpay Özdemir E., & Karabulut, Ş. (2017). *Afet yönetimi perspektifinden risk algılaması düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF öğrencileri arasında bir inceleme*. Z. T. Karaman, A. Altay (Ed.), *Bütünleşik Afet Yönetimi içinde*, (s. 305-325). İzmir: Birleşik.

Aksoy, B. (2013). Depremi yaşamış olan 9. sınıf öğrencilerinin "deprem" kavramına yönelik algılarının nitel açıdan incelenmesi. *Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks*, 5(1), 247-265.

Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. *Sosyal Çalışma Dergisi*, 2(1), 1-15.

- Bahadır, H., & Uçku, R. (2018). Uluslararası acil durum veri tabanına göre Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki afetler. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 4(1), 28-33.
- Doğru, D. (2019). *Ortaöğretim coğrafya derslerinde doğal afetlerin infografikler ile öğretiminin öğrenci başarısına ve dersin tutumuna etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Dölek, İ. (2016). Türkiye’de doğal afetler. H. Akengin & İ. Dölek (Ed.), *Türkiye Fiziki Coğrafyası içinde* (s. 313-366), Ankara: Pegem.
- Duygun, A., (2014). Afet ve acil durumlarda uygulanmak üzere ulaştırma yönetimi. Uzmanlık Tezi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara.
- Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin afet profili. TMMOB Afet Sempozyumu bildirimleri, 1-15.
- Erkal, T., & Değerliyurt, M. (2009). Türkiye’de afet yönetimi. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 14(22), 147-164.
- Ertürkmen, C. (2006). Afet yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gençoğlu, S. E. (2019). *6. sınıf öğrencilerinin doğal afetlere yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi(kit) yoluyla incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
- Güner, H. Y. (2006). Kentsel politikalar açısından afet öncesi önlemler Yalova alan çalışması Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Işık, Ö., Aydınlioğlu, H. M., Koç, S., Gündoğdu, O., Korkmaz, G., & Ay, A. (2012). Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. *Okmeydanı Tıp Dergisi*, 28(2), 82-123.
- Kadioğlu, M. (2008). Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, 1.
- Kadioğlu, M. (2008b). Küresel iklim değişikliği ve uyum stratejileri. Kar Hidrolojisi Konferansı’nda sunulmuş bildiri, DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, Erzurum.
- Kılıç, B. C. (2019). *Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarındaki doğal afetler konusunun sarmal sistem yönünden değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
- Koç, H. (2013). Türk basınının doğal afetlere ilişkin bakış açısını belirlemeye yönelik bir inceleme. *Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks*, 5(2), 121- 137.
- Özey, R. (2006). Afetler coğrafyası. İstanbul: Aktif.
- Öztürk, K. (2002). Heyelanlar ve Türkiye’ye Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
- Soydan, E., & Alpaslan, N. (2014). Medyanın doğal afetlerdeki işlevi. *İstanbul Journal of Social Sciences* (2014) Summer, 7, 53-64.
- Sözcü, U. (2019). *Öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi*. Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
- Şahin, C., & Şipahioğlu, Ş. (2002). *Doğal afetler ve Türkiye*. Ankara: Gündüz.
- Ursavaş, M. (2016). Ortaokul sosyal bilgiler programında yer alan doğal afetler konularına yönelik öğrencilerin farkındalık, bilinç düzeyleri ve görüşlerinin incelenmesi (Burdur ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
- Uzunyol, B. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin doğal afetler hakkındaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Varol, A. (2019). Afet yönetimi, afet eğitimi ve afet farkındalığı: Amerika örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29(1), 193-204.

Varol, N. (2007). Doğal ve teknolojik afetler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve “AFEM” in rolü. TMMOB Afet Sempozyumu bildirileri,127-133.

Yakut İ. (2005). Afet etkilerine karşı toplumu bilinçlendirme çalışmalarında sürdürülebilir iletişimin rolü. Kocaeli 2005 Deprem Sempozyumu bildirileri, 1479-1484.

Yılmaz, A. E. (2017). Afet Yönetimi I. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Eğitim Önlisans Programı, Ders Notu, İstanbul. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/acildurumveafetyonetimi_ue/afetyonetimi1.pdf f sayfasından erişilmiştir.